

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

АХМЕТОВА Клара Ирисматовна
 Узбекский государственный университет
 мировых языков, преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7820392>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье мониторинг рассматривается как один из важных факторов обеспечения эффективности процесса повышения квалификации педагогических кадров и описывается с точки зрения компонентов образовательного процесса. Так же в статье раскрываются психолого-педагогические аспекты реализации мониторинга эффективности процесса повышения квалификации педагогических кадров.

Ключевые слова: мониторинг, система повышения квалификации, процесс повышения квалификации, эффективность процесса повышения квалификации.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF MONITORING IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL STAFF

ANNOTATION

In this article, monitoring is considered as one of the important factors in ensuring the effectiveness of the process of professional development of teaching staff and is described in terms of the components of the educational process. The article also reveals the psychological and pedagogical aspects of the implementation of monitoring the effectiveness of the process of advanced training of teaching staff.

Keywords: monitoring, advanced training system, advanced training process, effectiveness of the advanced training process.

AMALGA OSHIRISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK JIHLTLARI OSHIRISH TIZIMIDAGI MONITORING PEDAGOG KADRLARNING MALAKALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada monitoring pedagog kadrlar malakasini oshirish jarayonining samaradorligini ta'minlashning muhim omillaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi va o'quv jarayonining tarkibiy qismlari nuqtai nazaridan tavsiflanadi. Shuningdek, maqolada pedagog kadrlar malakasini oshirish jarayoni samaradorligi monitoringini amalga oshirishning psixologik-pedagogik jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: monitoring, malaka oshirish tizimi, malaka oshirish jarayoni, malaka oshirish jarayonining samaradorligi.

Современный Узбекистан в настоящее время характеризуется немаловажными изменениями во всех сферах общественной жизни. Интеграция Узбекистана в мировое сообщество, резкое увеличение потребителей образовательных услуг (от государства до самих обучающихся), повышение требований к качеству образования со стороны потребителей актуализируют вопросы конкурентоспособности и профессионализма образования, требуют от специалистов нового типа мышления, когнитивного развития и высокого уровня личностного потенциала.

На сегодняшний день получение качественного образования во многом определяет востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в быстро изменяющихся социально-экономических условиях. Так же качество образования имеет определяющее значение для построения личной профессиональной траектории развития специалиста. Перемены, происходящие в современном мире и в нашем обществе, активно воздействуют на систему образования, требуют от неё мобильности и адекватного решения задач переживаемого периода.

Основная задача педагогического подхода к качеству образования заключается в адаптации образования к новым социально-экономическим условиям с учетом баланса интересов всех субъектов образовательного процесса.

Потребность системного обновления знаний, умений и навыков, которые были приобретены в процессе профессиональной подготовки специалистов в высшем учебном заведении, формирования у них востребованных компетенций актуализирует развитие системы повышения квалификации в целом.

Важную роль в системе управления качеством в деятельности учреждений повышения квалификации кадров играет обеспечение опережающего характера образовательных программ, учет ожиданий педагогов, опора на социальный заказ со стороны всех потребителей образовательных услуг организаций повышения квалификации. Эти функции может взять на себя система мониторинга качества процесса повышения квалификации, о чем мы предоставим более широкую информацию в основной части нашей статьи.

Одна из главных задач современного образования, как было указано выше заключается в повышении профессионализма педагогов как фактора повышения качества образования всей страны в целом. Повышение квалификации в самом общем смысле рассматривается как послевузовское профессиональное образование, которое направлено на совершенствование, углубление, обновление ранее полученных и сформированных знаний и навыков в области той или иной профессии, что в полной мере относится и к профессии педагога. Современная модель системы повышения квалификации должна строиться с учетом такой ключевой задачи, как гибкость, непрерывность и разнообразие форм повышения квалификации, который позволяет эффективно использовать опыт и потенциал инновационных образовательных организаций и лучших преподавателей.

Повышение квалификации педагогических кадров является наиболее гибкой подсистемой непрерывного образования, которая может мобильно откликаться на запросы общества. Активная включенность педагога в процесс повышения квалификации является главным условием развития его творческого потенциала, компетентности, педагогического мышления и профессионально значимых качеств.

Актуальным вопросом на сегодняшний день является повышение образовательного и профессионального уровня преподавателей и оценка его результатов с помощью мониторингового исследования. Только самостоятельный и творческий профессионал, активный субъект на рынке образовательных услуг, который обладает индивидуальным стилем профессиональной деятельности, умеет распоряжаться своим интеллектуальным потенциалом, постоянно развивает свою педагогическую компетентность, способен к претворению в жизнь современных идей. В профессиональной педагогике отдельные системообразующие элементы мониторинга нашли свое отражение в работах Беспалько В.П. [3, С.39], Голиш Л.В., Ахметовой К.И. [4, С.31], Майорова А.Н. [7, С.97], Силиной С.Н., Симонова В.П. [8, С.48] и других авторов.

Под мониторингом мы понимаем систему сбора, обработки и анализа информации о функционировании педагогической системы, который обеспечивает непрерывное отслеживание ее состояния, своевременную корректировку и прогнозирование развития.

Изначально мониторинг был использован в образовании как один из социологических методов. В самых первых публикациях в конце 1980-х гг. использование мониторинга связывают с непосредственным накоплением и структуризацией информации. Увеличение количества инноваций стимулирует разработку разных моделей мониторинга. В самом общем виде это могут быть: 1) динамические характеристики, сравнительные результаты по выделенным показателям (успеваемость, группа, и пр.) или 2) системы мониторинга, которые построены с использованием модели «вход-выход». Выделенные определения касаются образовательной сферы использования данного понятия.

Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров - это научно обоснованное, планомерное, систематическое, специально организованное наблюдение и отслеживание тенденций в системе и в субъектах повышения квалификации на уровне государства и образовательных учреждений.

Основная *цель* мониторинга повышения квалификации педагогических кадров заключается в получении информации о состоянии и результатах повышения квалификации кадров для сравнения, контроля, оценки и прогноза, а также принятия управленческих и педагогических решений, адекватных нормативно заданным параметрам государственных требований.

Мониторинг позволяет решать многие повседневные задачи диагностического характера. Данные, накапливаемые в мониторинге, помогают выявить систематические трудности в усвоении отдельных дисциплин, психологические трудности слушателей (педагогов) в профессиональном развитии, оценить эффективность инновационных методов работы профессорско-преподавательского состава, диагностировать причины неудач отдельных слушателей, обоснованно связав их с предметными, социально-экономическими или другими факторами. В целом система мониторинга обеспечивает обратную связь, позволяющую судить о сильных и слабых аспектах системы повышения квалификации и субъектов данного процесса.

В настоящее время одним из важных объектов мониторинга является педагог (слушатель курсов повышения квалификации), так как от уровня его профессиональной компетентности зависит качество образования. Как было отмечено выше посредством мониторинга можно выявить психологические трудности слушателей (педагогов), которые препятствуют планомерному профессиональному развитию педагога, диагностировать причины неудач отдельных слушателей обоснованно связав их с предметными, социально-экономическими или другими факторами.

Результат мониторинга профессиональных затруднений педагогов предусматривает:

1. Сбор, накопление и обработка фактического материала о реальном состоянии образовательного процесса.
2. Непрерывное наблюдение за состоянием методической работы и ее влиянием на повышение качества образования.
3. Своевременное выявление затруднений психологического, дидактического и методического характера, изменений, происходящих в образовательной среде, и факторов, вызывающих их.
4. Предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса.
5. Прогнозирование дальнейшего развития с целью повышения качества образования в системе повышения квалификации.

Исходя из этого рассмотрим более подробно психологические затруднения педагога в совокупности его профессионально-значимых характеристик и качество его профессиональной деятельности, которые способствуют обеспечению качества образования.

Если в конкретной педагогической ситуации педагог затрудняется совершить целесообразное профессиональное действие, которое обеспечивает адекватное и эффективное решение профессионально значимой задачи, то соответствующей педагогической компетенцией он не обладает. Подобные профессиональные проблемы при разрешении конкретной педагогической ситуации называются профессиональными затруднениями педагога.

Профессиональные затруднения являются своеобразным индикатором «белых пятен» в арсенале профессиональных компетенций педагога.

Анализ различных аспектов профессиональной деятельности позволил выявить психологические затруднения педагогов. Эта позиция может стать основанием для разработки проблематики курсов повышения квалификации в формате методов активного обучения. По данным самооценки педагогов, наибольшие затруднения они испытывают в области аутокомпетентности, социальной и коммуникационной компетентности.

Особые трудности педагог испытывает в плане самооценки, саморефлексии и самоконтроля профессиональной деятельности в целом, и отдельных ее фрагментов, а также собственных функциональных состояний. Современное образовательное пространство является инновационным, и, так как большинство инновационных проектов в качестве базовой платформы имеют широко развернутый психологический блок, успешно решать новые задачи может только психологически компетентный педагог. В противном случае, в процессе работы в инновационном профессиональном поле, повышается уровень тревожности, возникают «камуфляжные формы профессиональной активности».

Следующее место занимает затруднение в неадекватной атрибуции ответственности за результат педагогической деятельности, который проявляется в атрибутировании ответственности родителям, среде, средствам массовой информации, программам.

Третий вид затруднений связан с защитным «панцирем», зажатостью и скованностью, которое часто проявляется наиболее ярко в имитационных занятиях, где преподаватели демонстрируют следующие реакции: отказ от участия в занятии, снижение значимости занятия, игнорирование смысла занятия (стереотипизация ответов, формальное участие), инвариантность способов решения проблемных ситуаций (предложение привести более трех вариантов альтернатив типично вызывало затруднения), трудности в выдвижении альтернативных решений и их классификации.

Также, по результатам мониторинга было выявлено ряд затруднений педагогов в реализации психологически компетентного профессионального поведения:

- недостаточный уровень психологической подготовки в вузе, которая носит скорее теоретический характер и припятствует педагогу самостоятельно встроить психологическую информацию в собственную педагогическую практику;
- неумение предотвращать и конструктивно решать педагогические конфликты;
- наличие профессиональных деформаций как следствие низкого уровня аутопсихологической компетентности;
- проблемы, связанные с психологическим самоанализом урока, которые свидетельствуют о недостаточной осознанности психологических целей, задач урока, а также связей между применяемыми психологическими методами и развитием психики ученика;
- затруднение в формировании индивидуальной системы психологически конструктивных методов педагогического взаимодействия;
- нечеткое видение психологических результатов своих профессиональных педагогических поступков;
- противоречие между вербальной психологической компетентности и результатами профессиональной педагогической деятельности конкретных учителей.

Исходя из вышеизложенного нами были выделены следующие позиции, которые способствуют росту психологической компетентности в системе повышения квалификации:

- реализация персонифицированной модели повышения квалификации, на основании изучения и обобщения запросов слушателей и исследования их профессиональных рисков;
- возможность повышения компетентности педагога за счет участия в проектах и конкурсах, творческих группах, мастерских и лабораториях;
- использование в ходе курсовой подготовки системы повышения квалификации, такие способы и приемы, как кейсы, проекты, тренинги, блиц-игры, проектировочные семинары, деловые игры.

Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки эффективности внедряемого содержания образования, используемых методик и технологий, обеспечивающий непрерывное слежение за качеством системы образования, а также прогнозирование результативности системы качества. Объектами мониторинга могут выступать условия, процесс, результаты данного процесса, деятельность и ее отдельные параметры. Например, качество методической работы педагогов или уровень учебных достижений слушателей могут быть объектами мониторинга на уровне образовательного учреждения. Важно подчеркнуть, что объекты мониторинга должны совпадать с объектами управления.

Сбор и накопление первичной информации, ее обработка и обобщение в целях эффективного управления являются составными элементами мониторинга. Мониторинг идет дальше традиционной диагностики благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой технологичности. Основанное на мониторинге управление перестает быть «слепым», более того, такое управление становится более уверенным, приобретает целостность и устойчивость к воздействию непредвиденных факторов.

С психологической точки зрения цель мониторинга заключается (1) в накоплении банка данных для моделирования программ системы повышения квалификации и консультативной помощи субъектам образования, построении персонифицированной модели повышения квалификации; (2) в выявлении и систематизации образовательных потребностей слушателей для согласования в образовательном процессе ожиданий и предлагаемых программ обучения; (3) в выявлении и использовании мнения обучающихся о качестве образовательного процесса для дальнейшего моделирования процесса повышения квалификации.

Полученная в процессе мониторинга информация позволяет выделить актуальные темы, которые требуют глубокого изучения и отработки навыков практического применения в рамках повышения квалификации:

- психологические требования к занятиям, построенным в системе повышения квалификации;
- психологические приемы организации совместной продуктивной деятельности учащихся;
- фасилитативная роль педагога в образовательном процессе;
- развитие компетентности педагога в вопросах формирования конструктивного стиля педагогического общения;
- векторы профессионально-личностного роста педагога: тьютор, модератор, игротехник.

СНОСКИ

1. Абдулина О.А. Мониторинг качества профессиональной подготовки /Высшее образование в России. 1998. №3. –С. 48.
2. Алферова А.С. Мониторинг развития образования в мире //Ж. Педагогика. 2002. №7. -С.12-15.
3. Беспалько В.П. Мониторинг качества обучения – средство управления образованием //Мир образования. 1996. №2. -С. 38-45.
4. Голиш Л.В., Ахметова К.И. и др. Педагогический мониторинг: проектирование и реализация. /Экспресс-пособие -Т.: 2001. -С.31.
5. Горб В.Г. Теоретические основы мониторинга образовательной деятельности. //Ж. Педагогика. №5. 2003. -С.10-11.
6. Горшков М.К. и Ф.Э.Шереги. Как провести социологическое исследование. М; 1990. С. 108-110.
7. Майоров А.Н. Мониторинг учебной деятельности. //Школьные технологии. №1. 2000. -С.96-131.
8. Силина С.Н. Профессиографический мониторинг в педагогических вузах //Педагогика. №7. 2001. -С.47-62.
9. Симонов В.П. Критерии оценки уровня обученности и качества знаний. //Директор школы. №7.2004. -С.41-42.
10. Смоуфилд Д. Учебное пособие для специалистов ССПО по мониторингу и оценке. ЮНИКО Интернэшнл Корпорейшн Токио Япония. 2002.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz